

terminologies. Therefore, it is essential that medical language teachers, educators, and trainers consider visual aids in medical films as an additional tool for language learning for medical practice.

REFERENCES

1. E.V. Chuprakova, Linguistic and extralinguistic aspects of translation // <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskie-i-ekstralingvisticheskie-aspekty-perevoda>
2. Bara, B.G. Cognitive pragmatics: mental processes of communication // Cambridge: MIT Press. (2010).
3. Functions of Nonverbal Communication Business Psychology // Course of lectures <http://www.bibliotekar.ru/psihologia-4/173.htm>

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA CHET TILINI O'RGANISH SAMARADORLIGIN OSHIRISH

Israilova Dilorom Shomaxamatovna

dilorom_76@mail.ru

Jurayeva Muborak Erkabayevna

O'zDTAU, xorijiy tillar kafedrası o'qituvchilari

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar yordamida chet tilini o'rganish samaradorligini oshirishda asosan nimalarga e'tibor berish kerakligi, unda o'qituvchining roli haqida yoritilgan. Shuningdek, til o'rganishda talabalarni fikrlashga undovchi ayrim ijodiy vazifalardan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsion usul, talabalar, o'qituvchi.

Xorij pedagogik texnologiyalarini o'rganish, uni taxlil etib, ijobiy tomonlaridan unumli foydalanish shubhasiz ta'lim sifatini oshiruvchi muhim

omillardan biridir. Ayniqsa, hozirgi kunda chet tiliga bo'lgan extiyoj tabora ortib borayotgan bir vaqtda chet tilini o'qtish va o'rgatish bugunning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylandi. Chunki mamlakatimiz va chet davlatlar o'rtasida olib borilayotgan diplomatik va madaniy aloqalar rivojlanib borayotganligi mutaxassislardan mukammal bilimga ega bo'lish bilan birga chet tilida o'z fikrlarini aniq ifodalay olishni talab qiladi. Shunday ekan, malakali kadrlarni tayyorlash uchun xar bir o'qituvchi dars jarayonida zamonaviy darsliklardan xamda yangi metodlardan unumli foydalansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dars jarayonida tez-tez shunday qiziqarli metodlarni topib qo'llash kerakki, ular "Aqliy xujum" orqali talaba shu davrgacha xotirasida saqlab kelgan so'zlarini beixtiyor nutqida ishlatishga xarakat qildirsin. *"So'zning barcha tarkibiy qismlari (grammatik, fonetik, semantik) mashq qilinishi kerak."* [1. Janikova 2005. 202] Ma'lumki, chet tilini o'rganish oson ish emas. U anchayin vaqt, sabr va kuchli xotira talab qiladi. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, pedogogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan qiziqish va e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Chunki, dars berish jarayonining bir xil qolipda olib borilishi talabani zeriktirib qo'ymoqda. Ushbu tizimdagi islohotlarning muvaffaqiyati esa ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchi bu o'rinda bilimli, atroflicha fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng, izlanuvchan, ilg'or pedogogik va axborot texnologiyalarini samarali qo'llay oladigan, o'z ustida tinimsiz ishlaydigan ijodkor shaxs bo'lishi kerak.

An'anaviy ta'lim jarayonida talabalarni tayyor adabiyotlarni o'qib, bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy pedogogik texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Ammo ko'p xollarda o'qituvchilar o'qitish usullaridan foydalanishni istamaydilar. Ular yo yangi narsani sinab ko'rishdan qo'rqishadi yoki ularda yangi o'qitish usullari haqida yetarlicha yaxshi g'oyalar mavjud emas. O'qituvchilarning ko'pchiligi vaqt talab

qilgani uchun ham balki innovatsion usullardan foydalanishni xohlashmas. Shuni unutmash kerakki, grammatika va leksikani mustahkamlashga oid o'yinlarni dars jarayonida tadbiiq etilganda talabalarda darsga qiziqish ortadi, hatto o'zlashtirish darajasi past bo'lgan talabalar ham o'yin jarayonida bevosita ishtirok etish orqali o'rganilayotgan tilni yaxshiroq egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu borada o'qituvchi avvalo o'yinlarni puxta rejalashtirishi va talabadagi o'zlashtirish darajasining turlicha bo'lishini ham hisobga olishi kerak. *“O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarida qo'llaniladi hamda o'z samarasini beradi.”* [2. T. Hamidova, 581-bet]

Har tomonlama bilimga ega bo'lgan o'qituvchi o'quvchilarga har tomonlama ta'lim berish uchun doim elementar usullar, imkoniyat topa oladi. Bunday o'qituvchi quruq takrorlash, yodlash yo'lidan, bir quloqdan kirib, ikkinchi quloqdan chiqib ketadigan usullardan voz kechadi. J. Pol o'qituvchilarga qarata aytganidek: «Barcha eshitib, o'qib olinadigan bilimlar, tushunib yozib olish, gapirib berishga nisbatan ikki baravar kam samara beradi». Xar bir fan nutqni o'stirishga xizmat qilishi kerak: «Gapir, men seni bilib olay!» Qolaversa, olingan va olinayotgan bilimlar tushunib olingan fikrlar oqimiga qo'shib ketgunicha davom ettirish kerakligini talab qiladi. Yangi, o'rganilmagan narsani o'rganish bizdan katta e'tibor, qunt talab qiladi, ammo shunday bo'lganda ham biz darrovdan yangi o'rgangan narsani amalda qo'llay olmaymiz. Bu oson ish emas, ammo bunga albatta erishish kerak, chunki buni chuqur o'zlashtirmasdan turib, keyingi yuqoriroq pog'onaga chiqib bo'lmaydi. Chunki har bir pog'ona oldingi va keyingisiga bog'liq, biror narsani yaxshi o'zlashtirilmasa, keyin diqqat bo'linib ketib fanni o'rganish qiyinlashadi. Shuning uchun har bir darsni, mavzuni o'rganishda uni juda chuqur, har tomonlama o'rganish kerak. Agar o'rganuvchi istalgan vaqtda, istalgan mavzuga oid bemalol fikrlab gapira olsa, maqsadga erishgan hisoblanadi. Faqat yaxshi o'rgangan narsa ko'nikmaga aylanadi.

Xorijiy va mamlakatimizda yaratilayotgan zamonaviy o'quv darsliklarda kundalik turmush tarzidan kelib chiqqan voqealarni aks ettirgan qisqacha matnlar

berilmoqda. Ular gazetadan olingan e'lonlar, reklamalar, hayotiy muammolar, xatlar, va hakazolardir. Talabalarda bir qolipga solingan grammatik va leksik mashqlarni (ya'ni, nuqtalar o'rniga qo'yish, kombinatsiya qilish, sinonim-antonimini topish va hakazolalar) bajarishdan ko'ra ko'proq ijodiy fikrlashga undovchi, erkin muloqot va bahslashuvga chorlovchi vazifalarni bajarishga qiziqish kuzatiladi. Shularni hisobga olgan holda, talabalarga matndagi qahramonlarga o'z fikr munosabatlarini bildirish, muammolarini yechishga yordamlashuvchi maslahatlar berish, berilgan xatlarga javob yozish kabi vazifalar topshirilsa ularning faolliklarini oshirishga, darsning qiziqarli va jonli o'tishiga erishish mumkin bo'ladi. Masalan, "Sport klubi", "Yozgi oromgohlar" yoki "Mehmonxonalar" bo'yicha bir necha shaklda e'lonlar beriladi. Talabalar ulardan o'zlarini qiziqtirgan birortasiga qo'shimcha so'rovnoma (masalan narxi, 2-3 kishi yoki oilaviy tashriflar uchun qanday chegirmalar bo'lishi, qaysi vaqt, kunlarda tashrif buyurish mumkinligini va xakazolarni so'rab) yozishlari mumkin. O'z navbatida o'zlari ham shu kabi e'lonlarni o'ylab topib yozishlari, boshqa talabalar bergan so'rovnomalarga javoblar berishlari, telefon qo'ng'iroqlari orqali berilgan savollarga javob berishlari mumkin.

Hayotiy biron mavzuni o'rta tashlab, uning salbiy va ijobiy tomonlarini ko'rsatib berishni topshirilsa, eng passiv talaba ham fikrlarini o'zbek tilida ifodalab bo'lsada, beixtiyor jarayonga qo'shib, darsda faolligi ortadi. Shuningdek, ushbu vazifalar guruhlariga bo'lingan holda bajarilsa, talabalar til o'rganishdagi bilim saviyalarini mustahkamlab, malakalarini oshiribgina qolmay, balki guruhda ishlash, guruh bilan bir qarorga kelish, o'z fikrini boshqa fikrlar bilan solishtirish, fantaziyalarini kengaytirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Tushunmagan hech narsani yodlash, eslab qolish ham kerak emas. To'g'ri, tushunishni turli darajasi bor: biron predmetni butunicha tushunadi, boshqasi esa afsuski qisman. Shuning uchun o'quv materialini yodlab, xotira yordamida o'zlashtirish kerakmas. Til o'rganuvchilar tushunmasdan turib ko'p hollarda yodlayveradi. Shu tufayli o'qishga bo'lgan qiziqishi so'nadi. Haqiqiy ta'lim talabani butun vujudiga hukmron bo'ladi. O'nta fanni bir tomonlama o'rgangandan, bitta fanni o'n

tomonlama o'rgangan ma'qul. Ya'ni, berilayotgan bilim miqdori emas, uni o'zlashtirish, amaliy qo'llay olish ahamiyatga ega .

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ko'zlangan maqsadga, yaxshi natijaga erishish uchun avvalo o'qituvchi o'z fanini yaxshi bilishi, ilg'or zamonaviy o'qitish usullaridan xabardor bo'lishi va ulardan samarali foydalanish yo'llarini kashf eta olishi kerak. Shundagina o'qitish sifati ham, talabalarda fanni o'zlashtirish darajasi ham yuqori bo'ladi. *“ Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyani tadbiq etish kadrlar tayorlashga yo'naltirilgan umumiy jarayon mazmuninig sifat jihatdan o'zgarishini ta'minlaydi”* [2. T. Hamidova, 582-bet]. O'quvchilarga eng zarur, eng muhim narsalarnigina o'rgatish kerak-ki, u bir umrga eslab qolsin. Doim fan orqali, iloji bo'lsa har tomonlama o'quvchining ongiga ta'sir qilish, uni uyg'otish, bilimni uquvga aylantirish va o'quvchini doim mashg'ul bo'lishga majbur qilish kerak. O'qituvchi shunday izlansinki, dars o'quvchi uchun ixtiyoriy mashg'ulotga aylansin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Janikova, Vera; Michels-McGovers, Monika. Aspekte des Hochschulfachs: Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. T. 2. Hamidova, “Agrar sohada nemis tili darslarini samarali tashkil etish usullari” Jamiyat va innovatsiyalar. Jurnal 7mart, 2021 yil
2. ”O'quv jarayonida innovatsiyalar: hozirgi holat va rivojlanish yo'llari” TDSH. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-uslubiy anjuman materiallari to'plami. Toshkent 2011.
2. 4.Schritte international 2 . A1/2. Lehrerhandbuch. Petra Klimaszyk, Isabel Krämer Kienle, Hüberverlag 2010
3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2000. 97 s. ISBN 80-210-2344-9.